

Securitatea cibernetică în noul context de Securitate regional- Provocări și perspective

Puterea este o masă multiplă de coeziuni. -Sunt multe grupuri diferite care lucrează independent dar toate trebuie să împărtășească aceeași țel și nivel, Edward Luttwak

Introducere

În contextual războiului Ruso-ucrainian România a ajuns un actor important al stabilități regionale. Securitatea perimetrului este un factor decizional pentru păstrarea democrației autentice, libertatea de exprimare și a drepturilor omului.

Noile provocări care vin la adresa leadershipului european sunt multiple dar un pilon important este cyber space-ul. Expansiunea mediului digital a fost și va fi un mijloc de manipulare al maselor în care se va continua un război invizibil între democrația originală și democrația mascată.

Provocări în cyberspace a viitorului leadership

Provocarea în contextul viitor nu va mai ține de luptele armate ci se va da online. Iar puținele cazuri armate vor fi doar o reflexie a ceea ce se întâmplă în mediul online.

În ultimele statistic Europol demonstrează că anarhismul, terorismul, jihadismul și aripa de dreapta sunt într-o creștere alarmantă față de alți ani. Un exemplu este mișcarea neo-nazistă din când în iunie anul 2020 au promovat și încurajat în mediul online atacarea infrastructurilor de apă și de curent. Puterea și recrutarea a acestor grupări a crescut exponențial. Mințile tinere sunt ușor de atras în astfel de organizații în care se instigă la ură și violență cu sloganuri precum ”oamnei negrii sunt înclinați spre violență,..”. Tot aceeași mișcare a promovat lupta împotriva infrastructurii 5G cât și atacuri cibernetică împotriva aplicațiilor de certificate digitale UE privind COVID.¹

Perspectivile viitorului unui leadership ideal trebuie să constituie menținerea în continuare a păcii și a echilibrului regional de menționat este importanța strategică care o are România la ora actuală.

Un adevărat leadership trebuie să promoveze valorile și interesele țării dar să nu uite de valorile fundamentale ale toleranței și a dreptului omului. Leadershipul puternic este componenta cheie pe care trebuie să urmeze orice țară în vederea unui viitor. Dar nu trebuie să uităm că

¹ Europol: European Union Terrorism Situation and Trend report 2021

puterea nu trebuie confundată cu regimul totalitar sau dictatorial. Buna cunoaștere a libertăților cetățenești și colaborarea internațională prezintă un dezinteresat spre un viitor puternic.

Stabilitatea și dezvoltarea trebuie ținută ca următoarele generații să trăiască într-un viitor unde nu trebuie să se teamă de ziua de mâine. România a arăta deja că este un exemplu de leadership unde fiecare cetățean are dreptul la liberă exprimare și că totuși chiar dacă nu toți cetățenii prețuiesc anumite lucruri colaborările sunt bune cu statele Uniunii Europene dar și cele non-UE.

Provocările care va trebui să facă față sunt crizele resurselor naturale, stabilitatea regiională, combaterea terorismului, păstrarea valorilor și principiul toleranței, dreptului omului sunt doar câteva exemple cu care se a confrunta viitorul.

Securitatea cibernetică cum am enunțat anterior va fii noua frontieră de bătălie pentru oricare țară. În acest spațiu unde miliarde de omaneni sunt conectați a devenit o cutie a pandorei. Liberalizarea internetului a mutat viața de zi cu zi în mediul online. Datorită perioadei de pandemie a COVID-19, munca, viața socială cât și excursile s-au mutat în acest mediu. Libertate informației și a rețelele sociale ne dau puterea de a avea acces la inforamții la un click distanță. Generațiile XYZ au deprins noi abilități care nu pot fii accesate cu ușurință de baby boomers.

În tot acest bine există și o parte mai puțin plăcută, negativă creșterea exponențială a utilizatorilor a declanșat și mutarea infractorilor și infracțiunilor din mediul offline în cel online.

În perioada următoare se preconizează noi tehnologii mai puternice și mai rapide decât cele actuale. Actual existența unui calculator quantic poate să spargă orice fel de algoritm criptografic de acum.

Multe dintre acestea pot fii folosite ca o unealtă fie politică sau chiar împotriva statului.

O altă componentă conexă este utilizarea Fake News-ul cu care ledearshipul viitor va avea de luptat. Mauro Munafo a analizat amănunțit acest fenomen care în ultimul timp se pare că i-a din nou amploare de la informații false cu privire la Brexit la propaganda rusofilă combătută de Uniunea Europeană. Acestea sunt doar câteva componente care trebuie luate în calcul și combătută răspândirea lor.²

În anul 2017, o dată cu anexarea Crimeei un virus de tip SCADA, Industroyer a atacat distribuitorul de curent electric al Ucrainei oprind pentru o scurtă perioadă de timp curentul electric în anumite zone ale țării inclusiv în Kiev.³ Un alt atac mai recent de acest fel a fost dat în 8 aprilie 2022 când Industroyer din nou a oprit de data aceasta pe un termen mai lung distribuția curentului electric chiar după un atac la nivelul sistemului de telecomunicați.⁴

² Fake News

³ Cybersecurity Italia

⁴ How to remove

Centralele nucleare sunt un factor de risc care nu au doar repercursuri unei țări ci a unui continent sau chiar a unui întreg glob după cum știm de dezastrul nuclear de la Chernobîl.

Un singur virus poate să destabilizeze un întreg sistem al unei țări de la oprirea alimentării cu energie până la dezastre nucleare.

Manipularea maselor, anarhie, neo-nazism sunt doar câteva provocări din cyberspace de care trebuie să aibă în vedere leadershipul viitor. Totul depinde de ei cum vor utiliza unealta și cum vor ști să gestioneze situațiile critice.

Uniunea Europeană și provocările interne

În tot acest timp, globalizarea în vechiul continent european a deschis noi orizonturi culturale, economice și sociale. Dintr-un motor al libertății, democrației și a dreptului omului, Europa a rămas un exemplu pentru liberalismul ei chiar și astăzi deși nu mai are puterea decizională de odinioară. Toate acestea au adus și anumite provocări interne care influențează puterea europeană.

Conflictul ideologic din cadrul comunității este și astăzi alimentat de curentele euro-asiatice, Rusia și China care derulează o propagandă prin mijloacelor rețelelor sociale și a mass-mediei împotriva Uniunii Europene⁵. Această strategie politică a fost definită și identificată ca o aplicație militară în “L'arte della Guerra” de către Nicollo Machiavelli, Divide et Impera. Acest concept este ilustrat chiar și în zilele noastre drept o armă a războiului hibrid, cu ajutorul Fake News și Social Enginniering. Acest factor declanșator este descris chiar și de către Emmanuel Kand în “Perpetuarea Păcii” unde în realitate Fake News-ul creează o psihoză care poate avea la bază teoria “țapului ispășitor”. Un astfel de exemplu este chiar războiul ruso-ucrainian, în care salvatorul (Rusia) pozează în rolul de “eliberator”. Aceste ideologii complet diferite ale fostelor state URSS și a Europei scot la iveală vechile conflicte dinaintea căderii zidului Berlinului.

Omogenizarea este o provocare care încearcă să readucă echilibrul: introducerea monedei unice, schimbul bilateral între țările au ajutat la dezvoltarea acestui fenomen. Totuși, diferențele culturale, problemele economice, corupția creează o barieră în omogenizarea ideală.

Dependența economică de China este o altă provocare internă, care a fost resimțită și în criza COVID-19 unde am putut vedea concret gradul acesteia care a fost demonstrat nu doar în Europa cât și pe continentul american. Măștile chirurgicale, materia primă a produselor cât și testele au fost achiziționate din China. Poziția UE față de importurile internaționale conform statisticilor din 2021, arată că din totalul importurilor 22,4% o reprezintă China. Paradoxal este că în anul 1985, Europa se situa pe primul loc în lume în producția industrială, a doua fiind URSS.

⁵ Estulin Daniel

Provocarea energetică are rădăcini vechi, încă din 1932, când URSS a crescut producția de la 2 la 13,5 miliarde kWh. În acest moment se încearcă tot mai mult trecerea și consolidarea

energiei UE bazată pe energie regenerabilă. Europa este deficitară în sectorul energiei deoarece majoritatea resurselor naturale se află în vecinătatea sa fie în Rusia sau în Africa.⁶ Energia regenerabilă poate fi folosită limitat pe continent deoarece energia solară, eoliană, hidro, biomasă sunt infime și pot fi folosite doar în anumite zone geografice. Problema energiei necesită timp pentru a fi rezolvată. Chiar dacă de ani de zile se discută și se încearcă să nu se mai depindă atât de energia rusească, nu s-au concretizat prea multe în acest sens.

Integrarea diversităților culturale și enclavizarea comunităților de către imigranți, este o problemă fundamentală. Spre exemplu terorismul jihadist conform unui raport Europol în anul 2020 a crescut continuu față de ceilalți ani, proporțional cu conflictul din Siria și activitățile teroriste organizate de Statul Islamic (IS), dar și alte organizații.

Problematica aceasta este integrarea diversităților culturale care ajung în țări precum Germania și Franța. Imigranții sunt aduși din propria lor cultură unde cei mai tineri dintre ei nu au văzut altceva decât război, foamete și ură. Integrarea lor în societate este extrem de grea, pentru fiecare imigrant sunt necesari minim 6 ani de acomodare. Pentru noi-veniți diversitatea, unitatea și pacea care o găsesc în Europa este șocantă. Opresiunea nu mai există, fiecare are dreptul la liberă gândire și liberă exprimare, un privilegiu pe care mulți nu l-au avut până în acest moment. Conflictuale religioase sângeroase care s-au purtat timp de secole riscă să fie exportate și pe continentul european. Diferențele culturale, religioase și etnice sunt o provocare atât pentru țara gazdă cât și pentru noul venit. Imigranții din Africa și chiar ucrainenii care sunt vecinii noștri au un șoc cultural și deontologic. Dar numeroase ONG au încercat cu pași timizi integrarea în comunitățile noastre, spre exemplu România a devenit solidară cu Ucraina încercând nu doar să le ofere necesarul zilnic ci chiar programe pentru integrare. Același lucru se petrece și cu refugiații din Africa care sunt familiarizați tot cu ajutorul unor ONG care aparțin bisericilor creștine aflate în Europa și în SUA prin tot felul de mijloace să îi susțină chiar pe teritoriul lor, nefiind nevoie de imigrarea lor în UE.

Relațiile UE cu SUA, China și vecinătatea imediată

Europa în ansamblul istoric a încercat mereu să consolideze relații de bună vecinătate sau să descopere noi orizonturi cu scopul dezvoltării influențelor și a expansiunii puterii.

Relațiile cu SUA, încep să se cuantifice vizibil. SUA au devenit un aliat desăvârșit în problemele interne și externe, conflictul Rusia-Ucraina trezind în mulți americani și europeni spiritul de colaborare și sensibilizare care alimentează compasiunea față de semenii împotriva pericolele nevăzute ale lumii din afara zonei noastre de confort din fiecare zi. Solidaritatea a renăscut ca o pasăre Phoenix din ruinele rutinei noastre zilnice și ne-a făcut să fim realiști că orice

⁶ *Idem*

se poate întâmpla într-un scurt timp. Relațiile SUA-UE nu au fost de mult atât de bine întrepătrunse ca în acest moment unde avem un război ideologic împotriva democrației.

Problema actuală în relațiile cu China poate fi descrisă ca un război hibrid sau tăcut, ilustrat de către Sun Tzu “războiul câștigat prin mijloace non-militare este cheia codului civilizației”.⁷ Superioritatea tehnologică este un alt avantaj major al Chinei în care securitatea cibernetică joacă un rol important în securitatea națională a întregii țări, deoarece *informația înseamnă putere*, care poate să controleze întregul sistem din universul cibernetic, fapt care inevitabil se reflectă în viața reală.

Relațiile Uniunii Europene cu vecinătatea imediată poate avea atât conotații pozitive cât și negative. Anul 2014, apogeul imigrației din Africa în Europa în care 700.000 de refugiați au trecut granițele Europei spre un trai mai bun, a provocat o criză europeană cu repercursiuni globale.⁸ Costurile școlarizării, integrării și cele medicale au produs un impac în economie, acestea urmând a fi remediate pe parcursul câtorva decenii. Mai apoi criza refugiaților ucraineni, lasă alte cicatrici în economie și în mediul social.

Uniunea Europeană are multe încercări care trebuie să fie depășite în următoarea perioadă dar cu toate acestea este un simbol al libertăților cetățenești, Drepturile Omului și nu în ultimul rând un exemplu pentru ce înseamnă securitatea, siguranța și libertatea fiecărui individ, indiferent de originea, convingerile și orientările acestuia.

Concluzie

În acest context geopolitic, marcat de conflictul din Ucraina, principala provocare viitoare pentru leadership și pentru UE o reprezintă cu siguranță obținerea păcii în vecinătatea imediată. Odată ce se va ajunge la acest deziderat, UE va putea să își redimensioneze multe dintre coordonatele care i-au definit existența și evoluția: domeniul energetic, politicile sociale și de securitate, politicile de integrarea și nu în ultimul rând politica externă. De maniera în care va reuși să facă acest lucru va depinde ipostaza UE la nivel internațional: va reuși sau nu să rămână un actor semnificativ pe scena mondială?

Bibliografie

1. Estulin Daniel, *Proiecte Globale 2045*, Ed. Meteor Press, București 2021, ISBN 978-973-728-802-8

⁷ Idem

⁸ Jerusalem Center for Public Affairs

2. Mauro Munafo, *Fake News Hateri și Cyberbullying*, Ed. Curtea Veche Publishing, București 2021, ISBN 978-606-44-0974-4

Webografie

1. Europol: European Union Terrorism Situation and Trend report 2021
<https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2021-te-sat> (accesat în data de 10.03.2022)
2. Cybersecurity Italia <https://www.cybersecitalia.it/malware-industroyer-colpire-le-centrali-nucleari/3091/> (accesat în data de 10.03.2022)
3. How to remove <https://howtoremove.guide/industroyer2/> (accesat în data de 22.10.2022)
4. Jerusalem Center for Public Affairs <https://jcpa.org/immigration-to-europe/the-immigration-crisis-in-europe/> (accesat în data de 15.09.2022)